

“каракатиць дєся(т)окъ по 50 к.: итого 5 р. заплатилъ для Его Прѣосвященства” [8, 11зв.]. На наш погляд, цей факт характеризує особисті смаки київського архієпископа, адже він цілком міг полюбити морепродукти під час свого перебування на посаді обер-ієромонаха Російського флоту у 1721–1723 рр. та проживання у м. Ревель (сучасний Таллін) [1, 7-14].

Примітки

1. Бландов А. Обер-ієромонахи в російском военно-морском флоте XVIII века // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – Калининград, 2013. – Вып. 12. – С. 7-14.
2. Болховітінов Євгеній, митрополит. Вибрані праці з історії Києва / Упор. вст. ст. та додатки Тетяни Ананьєвої. – К. : Либідь–ІСА, 1995. – 488 с.
3. НА НЗ “Софія Київська”. Нікітенко М. М., Корнієнко В. В. Звіт про проведення науково-рятівних археологічних розкопок біля фундаментів митрополичої їдальні (середина XVIII ст.) на подвір’ї пам’ятки першої половини XI ст. Софійського собору на території м. Києва у 2007 р. – К., 2008. – 25 с.
4. Орловский П. Сказание о блаженном Рафаиле, митрополите Киевском // ТКДА. – К., 1908. – № 7. – С. 457-487.
5. НА НЗ “Софія Київська”. Памятник архитектуры “ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ”. Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Т. I. Кн. 4. Альбом фотографий иконографии. – К., 1994. – 93 с.
6. НА НЗ “Софія Київська”. Памятник архитектуры “ДОМ МИТРОПОЛИТА КИЕВО-СОФИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ”. Проект ремонтно-реставрационных работ. Комплексные изыскания. Т. I. Кн. 2. Ист. записка. – К., 1994. – 69 с.
7. НА ІА НАН України. Тоцькая І. Ф. Отчет об археологических исследованиях на территории Софийского заповедника в Киеве 1973 г. – К., 1973. – 35 с.
8. ЦДІАК України, ф. 129, оп. 2, спр. 1. Книга записи прихода и расхода денежных сумм монастыря (1737–1738). – 64 арк.

Волощенко С. А.

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка

СЛУЖЕБНИК 1747 р. ІЗ ЛАВРІВСЬКОГО ОНУФРІВСЬКОГО МОНАСТІРЯ

Серед збережених кирилических рукописних книг, що в минулому були у фондах Церковно-Археологічного музею Київської духовної академії (далі – КДА), є Службеник – переписаний у Лаврівському Свято-Онуфріївському монастирі (с. Лаврів Старо-Самбірського р-ну Львівської обл.) у другій чверті XVIII ст. Нині пам’ятка зберігається в ІР НБУВ НАН України [1].

Рукописна книга надійшла до Церковно-археологічного музею КДА від вихованця Київської духовної семінарії Чечота [2, 376]. Службеник зафіксовано в рукописному переліку рукописних книг Церковно-Археологічного музею при КДА (Рукописний службеник, переписаний в святій обителі Лаврівській прп. Онуфрія Великого ієромонахом Паїсієм Лозинським в грудні 1747 р., в аркуш, на 182 с.) [3, 105].

У науковий обіг рукописний Службеник Лаврівської обителі вперше ввів Олександр Лебедев [4, 31-32]. Автор подав укладача книги, час і місце написання, розмір, водяний знак, кількість заставок та перерахував назви служб.

Оскільки згадана пам’ятка, на нашу думку, є надзвичайно цікавою у багатьох аспектах, то є доцільним висвітлити історію її побутування, дослідити кодикологічні особливості, специфіку структури та змісту тексту.

Опис рукописної пам’ятки складається із зазначення шифру, місця зберігання і написання, назви книги, прізвища та ім’я переписувача, часу створення, мови, матеріалу письма, формату, водяних знаків, обсягу книги, кількості рядків на сторінці, розміру дзеркала запису, міжряддя та шрифтів; відомостей про художнє оформлення, опису змісту книги, її оправи та фізичного стану збереження. Подаємо маргінальні записи, а також додаткові відомості про книгу.

Тексти передачі кириличного письма подаємо популярним методом. Ускладненні розділові знаки не передаємо. Наші вказівки на аркуші та різні коментарі подаємо курсивом у [ломаних] дужках.

Досліджувана книга зберігається у ф. 301 під № 72, згідно з описом О. Лебедева в ІР НБУВ. Кодекс переписаний у Лаврівському Свято-Онуфріївському василіанському чоловічому монастирі на території Перемишльської єпархії (нині с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл.). Як виявилось, Службник переписаний ієромонахом Паїсієм Лозинським 11 грудня 1747 р.

Книга писана церковнослов'янською мовою на ганчірковому папері F°(324×190 мм). Зафіксовано водяний знак на папері: вершник на коні, який подібний до *Лауцявичюс*, № 2801, датований 1731 р. [5, 383] Розміри понтюзо складає 20-22 мм, а 20 вержерів у 18 мм.

Первісна пагінація рукопису – кирилична (алфавітна), виконана коричневим атраментом угорі на зовнішньому березі під титлом. Очевидно, що під час опрацювання пам'ятки, працівники Інституту рукопису здійснили фоліацію олівцем у правому верхньому куті кожного з аркушів, від 1 до 91 арк., на яку будемо посилатися у нашому дослідженні.

Кириличний текст розміщено у лінійних рамках, які виконано коричневим атраментом. Розмір дзеркала запису: 221-226×132-137 мм. На сторінці розміщено понад 16-22 рядків, міжряддя складає 4-11 мм; висота рядкових малих літер без виносних становить понад 3-4 мм, розмір виносних угору – 3-6 мм, а виносних униз близько 1-3,5 мм.

Титульний аркуш оздоблений рослинно-геометричною рамкою із овальним завершенням. У рукопису вміщено 32 заставки: на арк. 75зв. – геометричний тип (кіновар); арк. 76зв. – геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент); арк. 59, 61зв. – геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент, чорнило); арк. 68, 69зв. – геометричний тип (кіновар, чорнило); арк. 85 – геометричний тип: вертикальні лінії (кіновар, коричневий атрамент); арк. 91зв. – геометричний тип: вертикальні лінії (коричневий атрамент); арк. 84 – геометричний тип: вертикальні лінії (коричневий атрамент, чорнило); арк. 43зв., 45, 46зв., 49зв., 51, 52зв., 66 – геометричний тип: похилі лінії вправо (чорнило); арк. 73зв. – рослинний тип (кіновар); арк. 72 – рослинний тип (кіновар, чорнило); арк. 49 – рослинний тип (чорнило); арк. 89 – рослинний тип (кіновар, коричневий атрамент); арк. 1зв. – рослинно-геометричний тип, увінчана ромбовидним хрестом (кіновар, чорнило); арк. 8 – рослинно-геометричний тип, всередині три ромбовидні хрести (кіновар, коричневий атрамент, чорнило); арк. 82зв., 83, 85зв. – рослинно-геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент); арк. 35, 40, 64, 80 – рослинно-геометричний тип (кіновар, коричневий атрамент, чорнило); арк. 38зв., 54зв. – рослинно-геометричний тип (кіновар, чорнило); арк. 83 – рослинно-геометричний тип (коричневий атрамент); заголовки кіноварні, писані в'яззю.

Книга починається титульним аркушем (фортою), вважаємо за доцільне подати його текст: “Сей Службник содержащ в себѣ Літургію Святаго Іоанна Златоустаго. Со Службами на Праздники Господскія і Богородичних, і Нарочитим Святим на весь рок. Списася в Святой Обителі Лавровской. Под Титулом Преподобнаго Отца Нашего Онуфрія Великаго. Мною грѣшним і недостойним Ієромонахом Паїсієм Лозинським Року Божія 1747 Місяця Декамврія Дня 11.”

У *Лаврівському Службнику* вміщено “Устав Божественної Служби. Проскомидія Літургіям” на арк. 1-7зв., “Божественная Літургія іже в святых Отца нашего Іоанна Златоустаго, Архієпископа Константина града” на арк. 8-34зв. та “Служба усопших многих або одиноч” на арк. 35-38. Подано 30 служб дванадцятим святам та нарочитим святим, зокрема Служба Рождеству Пресвятия Владичиці нашея Богородиці і присно Діви Марії (арк. 38зв.-40); Служба Воздвиженію Честнаго і животворящего Хреста Господня (арк. 40-43зв.); Служба Святому славному апостолу і євангелісту Іоанну Богослову (арк. 43зв.-45); Служба Покрову Пресвятия Владичиці нашея Богородиці (арк. 45-46зв.); Служба на Собор Архістратига Михаїла и прочіих Безплотних сил (арк. 46зв.-48зв.); Служба Введенію Пресвятия Богородиці (арк. 49-49зв.); Служба Святій Великомучениці Варварі (арк. 49зв.-51); Служба Святителю Христовому Николаю (арк. 51-52зв.); Служба Зачатію Пресвятия Богородиці (арк. 52зв.-54); Служба Рождеству Господа нашего Ісуса Христа (арк. 54зв.-57); Служба Собору Пресвятия Богородиці (арк. 57-

58зв.); Служба апостола первомученику і архідиякону Стефану (арк. 59-61зв.); Служба Обрізанію Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа і Святому Василю Великому (арк. 61зв.-63зв.); Служба Богоявленію Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (арк. 64-66); Служба Собору Святого славного Пророка і Предтечі Хрестителя Іоанна (арк. 66-67зв.); Служба Святим Трьом Святителям, Василю Великому, Григорію Богослову і Іоанну Златоустому (арк. 68-69); Служба Стрітенію Господа нашого Ісуса Христа (арк. 69зв.-71зв.); Служба Благовіщенію Пресвятия Владичиці нашея Богородиці і присно Діви Марії (арк. 72-73зв.); Служба Святому великомученику побідоносцю Георгію (арк. 73зв.-75зв.); Служба преподобному отцу нашому Онуфрію Великому (арк. 75зв.-76зв.); Служба Рождеству Честнаго і славного пророка і предтечі і хрестителя Іоанна (арк. 76зв.-79зв.); Служба Святим верховним апостолам Петру і Павлу (арк. 80-82); Служба Положенію Ризи Пресвятия Владичиці нашея Богородиці (арк. 82зв.); Служба Святому Пророку Іллі (арк. 83-84зв.); Служба Успенію Святої Анни, Матері Пресвятия Богородиці (арк. 84зв.-85); Місяця Августа, в Первий день. Служба проісхожденію честнаго Хреста Господня (арк. 85); Служба Преображенію Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (арк. 85зв.-88); Служба Успенію Пресвятия Владичиці нашея Богородиці і присно Діви Марії (арк. 88зв.-89); Служба Усікновенію честния главы святого Іоанна Хрестителя (арк. 89-91зв.).

Книга має первинну, не реставровану оправу XVIII ст. Вона тверда, складена, виготовлена із спресованого паперу, розміром 330×190×25 мм. Виступає за блок з кантами по верхньому та нижньому обрізах. Крила покриті одноколірним голландським шпалерним папером коричневого кольору, наріжники шкіряні, темно-коричневого кольору. На верхньому крилі згасаючі написи, виконані коричневим атраментом, а також паперові наліпки вгорі із записом коричневим атраментом давнього шифру книги: “Муз. 515” та чорнилами внизу: “Д.А. 72л.”.

Корінець прямий, глухий. На корінці 3 бинти. Шиття блоку на 3-х одинарних шнурах по три зшитки, однією ниткою. Кінці шнурів входять в середину крил оправы. Каптал простий, тканинний, приклеєний. Плетений з прямими розташуваннями стібків, бортик з лляних ниток, тканинна серцевина капталу підшита до петельного шва. Для зшивання використано 4 тканинні смужки між шнурами. Обріз первинний, не фарбований. Форзаци складені, пришивні із ганчіркового паперу, світлого кольору з написами релігійного змісту (зокрема, на форзаци верхнього крила, виконаного коричневим атраментом, скорописом, XVIII ст.: “Спаси Го́сди Лиди Твоѡа и Благослови”), численних проб пера та ін.

Книга з втратами останніх аркушів (залишки фрагментів паперу – 24 арк.). Папір книги із розривами, пом’ятістю; наявне загальне поверхнєве забруднення, плями від вологи, воску, жиру; сліди від пошкодження шкідниками (комахами); оправа із незначними втратами покривного матеріалу, розривами, потертостями, пошкодження шкідниками; втрачено корінець, два шкіряних наріжники на нижньому крилі та вільні аркуші форзацив.

Примітки

1. ІР НБУВ, ф. 301: Церковно-археологічний музей Київської духовної академії (1871–1921). Колекція рукописів: V–XIX ст. – № 72л: Службник: Рукопис, папір. 2. – Церковнослов’янська мова, кирилиця, півустав. – Коричневий атрамент, кіновар, чорнило. – с. Лаврів Старосамбірського р-ну Львівської обл., 1747 р. – 91 арк.
2. Известия Церковно-археологического общества при Киевской дух. академии (за февраль и март 1883 г.) // ТКДА. – К., 1883. – Т. II. – № 6 (июнь). – С. 376.
3. Список рукописей принадлежащих Церковно-археологическому музею при Киевской духовной академии: Рукопис, папір. – 2°. – Б. м., б. г. – 194 с. (№ 515).
4. Лебедев А. Рукописи Церковно-археологического музея Императорской Киевской духовной академии. – Саратов, 1916. – 472 с. № 72 (Муз. 515).
5. Лауцявичюс С. Т. Бумага в Литве в XVI–XVIII вв. (Атлас). – Вильнюс, 1967. – 577 с.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президенті України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016